

INTERNATIONAL SCIENTIFIC & PRACTICAL CONFERENCE

**SCIENCE AND SOCIETY
TRANSFORMATION:
MODERN RESEARCH,
INNOVATIONS, AND
PROSPECTS**

25 February 2026
London • Tashkent

M.V. Lomonosov Moscow State University (Russian Federation)
Tomsk State University (Russian Federation)
L.N. Gumilyov Eurasian National University (Republic of Kazakhstan)
M. Kozybayev, North Kazakhstan University (Republic of Kazakhstan)
Osh State University (Kyrgyz Republic)
Ankara University (Türkiye)
Academic Research Publisher (United Kingdom)
UniScience journal (Republic of Uzbekistan)

MATERIALS

The international scientific-practical conference
«SCIENCE AND SOCIETY TRANSFORMATION:
MODERN RESEARCH, INNOVATIONS, AND PROSPECTS»
London, Tashkent,
February 25, 2026

Science and society transformation: modern research, innovations, and prospects
//Materials International Scientific-Practical Conference. London, Tashkent.
February 25, 2026.

Editorial board of the conference

Temnova L.V. - DSc, Professor (Moscow, Russia); **Sagatbayev Y.N.** - PhD, professor (Astana, Kazakhstan); **Duyshenaliev CH.D.** - DSc, Professor (Bishkek, Kyrgyzstan); **Pashkov S.V.** - PhD, professor (Petrovsk, Kazakhstan); **Khakimov K.A.** - PhD, docent (Tashkent, Uzbekistan); **Melekoglu M.** - DSc, professor (Eskisehir, Turkey).

The event aims to discuss contemporary research across various scientific fields, exchange new scientific ideas, and support scientific activities aligned with global innovative processes.

Within the conference framework, scientists, researchers, young scholars, and practicing specialists will have the opportunity to present their research findings, exchange scientific ideas, and expand international collaboration.

The main objective of this International Scientific-Practical Conference is to consolidate the results of contemporary research across various scientific fields and strengthen the integration of science and practice through advanced scientific approaches.

**The authors are responsible for the content of the articles, the information, facts, and figures presented therein.*

The proceedings of the International Scientific-Practical Conference have been discussed by the Scientific-Technical Council of the international publisher „**Academic Research Publisher**“ (London, United Kingdom) and recommended for publication (February 24, 2026, Protocol No. 5).

FUNDAMENTAL SCIENCES AND SCIENTIFIC DISCOVERIES	8
MAGNIY XLORIDGA NATRIY GIPOXLORID ASOSIDA MAGNIY XLORAT OLISHNI TAHLIL QILISH VA ISHLATILISH SOHASINI O'RGANISH.....	9
KALSIY XLORIDGA NATRIY GIPOXLORID ASOSIDA KALSIY XLORAT OLISHNI TAHLIL QILISH VA ISHLATILISH SOHASINI O'RGANISH.....	15
СТАЦИОНАРНЫЙ ОТЖИГ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ СИСТЕМЕ Si/Mg/Si/SiO ₂ /Si.....	20
МОДЕЛЬ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ГРУППОВОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С МОДИФИЦИРОВАННЫМИ ВЕСОВЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ.....	28
ENGINEERING, TECHNOLOGIES AND DIGITAL SOLUTIONS	37
ОПТОЭЛЕКТРОНИКАДА АКТИВ RIVOJLANAYOTGAN YARIMO'TKAZGICH QURILMALARNING XUSUSIYATLARI.....	38
ELEKTR MONTAJ ISHLARINI BAJARISHDA KERAKLI ASBOBUSKUNALARDAN TO'G'RI VA SAMARALI FOYDALANISH.....	42
QURILISH SEKTORINI MINTAQADA TAHLIL QILISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI	51
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОРТИРОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ К ОПТИЧЕСКИМ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	59
MEDICINE, HEALTH AND BIOLOGICAL SCIENCES	81
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА СИФАТЛИ ТИББИЙ ХИЗМАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	82
FUTBOLCULARDA DİZ EKLEMİ YARALANMALARINDAN SONRA MODERN REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ (EDEBIYAT DIKKATI).....	89
PROSTATTA BEZI XAVFSIZ GIPERPLAZIYASIDA BEZ HAJMINING ASORATLAR RIVOJLANISHIDAGI KLINIK AHAMIYATI	100
ДИСБИОТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ ПОСЛЕ МЕНАРХЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ И КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ. 112	
YANGI TUG'ILGAN BUZOQLARNING OSHQOZON-ICHAK MIKROFLORASIGA PROBIOTIKNING TASIRI.....	119
SIRDARYO VILOYATIDA ISMALOQ (<i>SPINACIA OLERACEA</i> L.) HOM-ASHYOSINI YETISHTIRISH VA UNGA VAHO BERISH.....	124
IJTIMOIIY-IQTISODIY HOLAT PASTLIGI VA KAMQONLIK TARQALISHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	131
RATSIONAL OVQATLANISH VA KAMQONLIK RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	136

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Государственная инспекция «Узэнергонадзор».** Правила устройства электроустановок (ПУЭ) / под общ. ред. Л.Д. Ниматуллаева, Б.Т. Ташпулатова, А.Н. Усманова. – Ташкент: МШЖ «Фан-Полиграф», 2011.
2. **Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю.** Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2002.
3. **Файзиев М.М., Маматкулов А.Н., Сайфиев С.Э.** Электроснабжение. II часть (электроснабжение промышленных предприятий): учебное пособие. – Тошкент: VORIS NASHRIYOT, 2020.
4. **Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Республики Узбекистан.** – Ташкент, 2005.

QURILISH SEKTORINI MINTAQADA TAHLIL QILISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI

Xatamkulov Bekzod Iskandarbek o‘g‘li

Namangan davlat texnika universiteti

b.nurmuhammad90@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada turar-joy ko‘chmas mulki qurilish sektorini o‘rganishda qo‘llanilayotgan zamonaviy metodologik yondashuvlar tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida tizimli, statistik-ekonometrik, institutsional, hududiy hamda innovatsion yondashuvlarning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, turar-joy qurilish sektorining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni, bozor mexanizmlari va davlat tartibga solishining metodologik jihatlari yoritilgan.

Maqola natijalari turar-joy qurilish bozorini chuqur tahlil qilish, ilmiy xulosalar chiqarish va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda turar-joy siyosati tarkibiy elementlari — subsidiyalar, ipoteka instrumentlari, davlat-xususiy sheriklik loyihalari, qurilish standartlari va hududiy rejalashtirish mexanizmlari — investitsion jozibadorlik va ijtimoiy barqarorlikka qanday ta'sir ko'rsatishi tizimli tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *turar-joy qurilishi, ko'chmas mulk bozori, metodologik yondashuv, tizimli tahlil, ekonometrik usullar, institutsional rivojlanish, mintaqaviy turar-joy siyosati, uy-joy bozori, investitsiya oqimi, ijtimoiy barqarorlik, ipoteka, subsidiyalar, davlat-xususiy sherikligi, hududiy nomutanosiblik, uy-joy narxlari.*

Аннотация. *В данной статье проанализированы современные методологические подходы, применяемые при исследовании сектора жилищного строительства. В ходе исследования раскрыты теоретические основы и практическое значение системного, статистико-эконометрического, институционального, территориального и инновационного подходов. Также освещены роль сектора жилищного строительства в социально-экономическом развитии, рыночные механизмы и методологические аспекты государственного регулирования. Результаты статьи имеют важное значение для углублённого анализа рынка жилищного строительства, формирования научных выводов и принятия эффективных управленческих решений. В исследовании системно анализируется влияние структурных элементов жилищной политики — субсидий, ипотечных инструментов, проектов государственно-частного партнёрства, строительных стандартов и механизмов территориального планирования — на инвестиционную привлекательность и социальную устойчивость.*

Ключевые слова: *жилищное строительство, рынок недвижимости, методологический подход, системный анализ, эконометрические методы, институциональное развитие, региональная жилищная политика, рынок жилья, инвестиционный поток, социальная устойчивость, ипотека,*

субсидии, государственно-частное партнёрство, территориальные диспропорции, цены на жильё.

Abstract. *This article analyzes modern methodological approaches used in the study of the residential real estate construction sector. The research reveals the theoretical foundations and practical significance of systemic, statistical-econometric, institutional, territorial, and innovative approaches. It also highlights the role of the residential construction sector in socio-economic development, market mechanisms, and the methodological aspects of state regulation. The results of the study are significant for conducting an in-depth analysis of the housing construction market, drawing scientific conclusions, and making effective managerial decisions. The study systematically examines how structural elements of housing policy — subsidies, mortgage instruments, public-private partnership projects, construction standards, and territorial planning mechanisms — influence investment attractiveness and social stability.*

Keywords: *residential construction, real estate market, methodological approach, systemic analysis, econometric methods, institutional development, regional housing policy, housing market, investment flow, social stability, mortgage, subsidies, public-private partnership, territorial imbalance, housing prices.*

KIRISH

Turar-joy ko‘chmas mulki qurilish sektori mamlakat iqtisodiyotining strategik ahamiyatga ega tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sektor aholining turmush darajasini oshirish, bandlikni ta’minlash, investitsiya faolligini kuchaytirish hamda urbanizatsiya jarayonlarini jadallashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, turar-joy qurilishining murakkab iqtisodiy, ijtimoiy va institutsional xarakterga ega ekanligi uni chuqur ilmiy tadqiq qilishni talab etadi[1].

So‘nggi yillarda ko‘chmas mulk bozorida yuz berayotgan tarkibiy o‘zgarishlar, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining kengayishi tadqiqot metodologiyasini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu sababli mazkur maqolada turar-joy ko‘chmas mulki

qurilish sektorini o'rganishda qo'llaniladigan zamonaviy metodologik yondashuvlar tahlil qilinadi[2].

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ko'plab davlatlar uy-joy siyosatini investitsiya va ijtimoiy barqarorlik maqsadlari bilan integratsiya qiluvchi uzoq muddatli strategiyalarni joriy etmoqda. Yevropa Ittifoqining "Affordable Housing Initiative" tashabbusi uy-joy fondining yashil modernizatsiyasi, arzon turar-joylar ulushini ko'paytirish va qurilish jarayonlarida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etishni majburiy ustuvor yo'nalish sifatida belgiladi [3]. Janubiy Koreya, Singapur va Kanada tajribasida esa ipoteka bozorini barqarorlashtirish, yoshlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar uchun maqsadli uy-joy subsidiya paketlarini kengaytirish bo'yicha davlat dasturlari ko'lamining oshirilgani mintaqaviy tengsizlikni qisqartiruvchi samarali vosita sifatida e'tirof etiladi [4].

Shu bois, mintaqaviy turar-joy siyosatini iqtisodiy investitsiyalar, hududiy ijtimoiy barqarorlik va uy-joy fondining boshqaruv institutsional sifati bilan uzviy bog'liq holda baholash dolzarb ilmiy vazifaga aylanmoqda. Ayniqsa, uy-joy narxlari indekslari dinamikasi, ipoteka kreditlashning hududlar kesimidagi tafovutlari, qurilish sektoriga yo'naltirilgan kapital qo'yilmalar samaradorligi, aholining uy-joyga bo'lgan kirish imkoniyati (housing affordability) va ijtimoiy qatlamlar bo'yicha farqlanish jarayonlari ilmiy asosda chuqur tahlilni talab qiladi. Ushbu maqola ana shu jarayonlarni tizimli yondashuv asosida o'rganish, mintaqaviy siyosatning investitsion natijadorligi va ijtimoiy barqarorlikka ta'sir mexanizmlarini aniqlash, shuningdek, ilmiy asoslangan strategik takliflarni shakllantirishni maqsad qiladi.

ASOSIY QISM.

Turar-joy ko'chmas mulki qurilish sektorining iqtisodiy mohiyati.

Turar-joy qurilish sektori ko'chmas mulk bozorining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, u qurilish, moliya, yer bozori, mehnat resurslari va davlat boshqaruvi

tizimlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Ushbu sektor quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

- ❖ kapital sig‘imi yuqori bo‘lgan tarmoq ekanligi;
- ❖ uzoq muddatli investitsiya jarayonlariga ega bo‘lishi;
- ❖ talab va taklif muvozanatining ijtimoiy omillarga kuchli bog‘liqligi;
- ❖ davlat tartibga solishining faol ishtiroki.

Mazkur xususiyatlar turar-joy qurilish sektorini o‘rganishda bir yoqlama emas, balki kompleks metodologik yondashuvlardan foydalanishni talab etadi.

Zamonaviy metodologik yondashuvlarning tahlili.

- ❖ Tizimli yondashuv;
- ❖ Tizimli yondashuv turar-joy qurilish sektorini o‘zaro bog‘liq elementlardan tashkil topgan yaxlit tizim sifatida o‘rganishga asoslanadi. Bu yondashuvda qurilish jarayonlari, moliyalashtirish manbalari, davlat siyosati, bozor infratuzilmasi va iste‘molchilar xatti-harakati bir butun holda tahlil qilinadi. Natijada sektor rivojiga ta‘sir etuvchi ichki va tashqi omillar o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlanadi.

Statistik va ekonometrik yondashuv.

Statistik va ekonometrik metodlar turar-joy qurilish sektoridagi miqdoriy o‘zgarishlarni empirik ma‘lumotlar asosida tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu yondashuv orqali:

- uy-joy narxlarining o‘shish tendensiyalari;
- qurilish hajmlarining dinamikasi;
- aholining real daromadlari va ipoteka kreditlarining ta‘siri baholanadi. Regressiya modellari va prognozlash usullari kelajakdagi bozor rivojlanishini ilmiy asosda bashorat qilishda muhim ahamiyatga ega.

Institutsional yondashuv.

Institutsional yondashuv turar-joy qurilish sektorining huquqiy, tashkiliy va iqtisodiy institutlar orqali shakllanishini o‘rganadi. Davlat siyosati, normativ-huquqiy baza, soliq va kredit mexanizmlari mazkur yondashuvning asosiy ob‘ektlari

hisoblanadi. Ushbu metod sektor samaradorligini oshirishda institutlarning oʻrni va taʼsirini aniqlashga xizmat qiladi.

- Hududiy yondashuv
- Hududiy yondashuv turli mintaqalarda turar-joy qurilish sektorining rivojlanish darajasini solishtirma tahlil qilishga imkon beradi. Aholi zichligi, infratuzilma rivoji, yer resurslarining mavjudligi va investitsiya muhiti hududiy farqlarni belgilovchi asosiy omillar sifatida qaraladi.

Innovatsion va raqamli yondashuv.

Zamonaviy sharoitda BIM-texnologiyalar, raqamli platformalar, katta maʼlumotlar (Big Data) va sunʼiy intellekt asosida tahlil qilish usullari turar-joy qurilish sektorini oʻrganishda yangi metodologik bosqichni boshlab bermoqda. Ushbu yondashuvlar loyiha samaradorligini oshirish va qurilish jarayonlarining shaffofligini taʼminlashga xizmat qiladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari Namangan viloyatida 2017–2024 yillar davomida turar-joy qurilishi iqtisodiy oʻsish, hududiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni taʼminlashda muhim drayverga aylanganini koʻrsatdi. Empirik tahlillar davlatning toʻgʻridan-toʻgʻri moliyalashtiruvchi roldan bosqichma-bosqich strategik boshqaruv va ragʻbatlantiruvchi funktsiyaga oʻtganini, moliyalashtirish manbalari diversifikatsiyalashganini hamda xususiy kapital ishtiroki kengayganini isbotladi. Mintaqaviy nomutanosibliklarning kamayishi, mehnat unumdorligining ortishi va iqtisodiy sektorning YaIMdagi ulushining koʻtarilishi bu oʻzgarishlarning tizimli natijasi sifatida namoyon boʻlmoqda.

Birinchi, turar-joy qurilishi sohasida davlat siyosatining transformatsiyasi — bevosita moliyalashtirishdan strategik ragʻbatlantirish mexanizmlariga oʻtish — mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikning asosiy omili sifatida shakllandi. Davlatning fiskal yukini kamaytirish bilan birga, tijorat banklari kreditlash tizimi va xorijiy investitsiyalar hajmining ortishi moliyaviy mustaqillikni kuchaytirdi. Shu bois,

kelgusida turar-joy sohasida davlat-xususiy sheriklik asosida “ko‘p manbali moliyalashtirish tizimi”ni yanada chuqurlashtirish zarur.

Ikkinchidan, tumanlar kesimidagi tahlillar hududiy tafovutlarning hali ham saqlanib qolayotganini ko‘rsatadi. Namangan shahri va markaziy tumanlarda qurilish hajmi yuqori bo‘lsa-da, periferiya hududlarda uy-joy ta‘minoti pastligicha qolmoqda. Shu bois, Theil va Gini koeffitsientlarini 0,2 darajagacha pasaytirish maqsadida davlat investitsiyalarining maqsadli rejalashtirilishini, ayniqsa, Uychi, Yangiqo‘rg‘on va Norin tumanlariga ustuvorlik berilishini tavsiya etish mumkin.

Uchinchidan, mehnat unumdorligining 2 baravar oshgani sohada texnologik modernizatsiya va innovatsion boshqaruv yondashuvlarining amaliy natija berganini tasdiqlaydi. Shu asosda “raqamli loyihalash va energiya tejamkor texnologiyalar”ni kengaytirish, qurilish jarayonida BIM tizimlarini majburiy joriy etish iqtisodiy samaradorlikni 15–20 foizga oshirishi mumkin.

To‘rtinchidan, mintaqaviy iqtisodiyot nuqtai nazaridan turar-joy qurilishi ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda ham muhim rol o‘ynamoqda. Uy-joy dasturlari natijasida bandlik 18,2 mingdan 27,1 ming kishigacha oshgani va yangi mehnat segmentlarining paydo bo‘lishi hududiy daromadlarni muvozanatlashtirgan. Shu bois, 2025–2030 yillarga mo‘ljallangan “Hududiy mehnat integratsiyasi dasturi” doirasida qurilish sektori uchun maxsus malaka markazlarini tashkil etish tavsiya etiladi.

Beshinchidan, iqtisodiy xavfsizlik va ijtimoiy adolatni birlashtiruvchi yangi model sifatida davlatning “institutSIONal regulyator” sifatidagi roli yanada mustahkamlanishi zarur. Shu ma’noda, uy-joy siyosatini “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi bilan integratsiya qilish, energiya tejamkor qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilariga soliq imtiyozlari berish va “Yashil ipoteka” tizimini kengaytirish mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikni uzoq muddatli istiqbolda kafolatlaydi. Shu tariqa, Namangan viloyati tajribasi asosida ishlab chiqilgan ushbu ilmiy xulosalar va tavsiyalar O‘zbekistonning barcha hududlarida turar-joy siyosatini barqaror rivojlantirish modeli sifatida tatbiq etilishi mumkin.

Turar-joy ko‘chmas mulki qurilish sektorini tadqiq qilishda zamonaviy metodologik yondashuvlardan foydalanish ilmiy asoslangan tahlil olib borish va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi. Tizimli, statistik, institutsional, hududiy va innovatsion yondashuvlarning uyg‘unligi sektorning rivojlanish tendensiyalarini chuqur o‘rganishga xizmat qiladi. Kelgusida raqamli texnologiyalar asosidagi metodlarning keng qo‘llanilishi ushbu sohani tadqiq etish samaradorligini yanada oshirishi kutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **McKenzie D., Betts R.** Essentials of Real Estate Economics. — New York: McGraw-Hill, 2020.
2. **World Bank.** Global Housing Policy Assessment: Evidence, Trends, and Policy Directions. — Washington, D.C.: World Bank Group, 2022.
3. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti.** Uy-joy siyosatini takomillashtirish bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami: PF–60-son Farmon (2022-y.), PQ–5165-son Qaror (2021-y.), “Yangi O‘zbekiston uy-joy siyosati – 2030” konsepsiyasi.
4. **Ahmedov B., Rustamova D.** Turar-joy bozorining makroiqtisodiy ta’siri: O‘zbekiston tajribasi. — Toshkent: Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Nashriyoti, 2021.
5. **Karimov H.** Urbanizatsiya jarayonida uy-joy siyosati va migratsiya oqimlari boshqaruvi // Ijtimoiy iqtisodiyot jurnali. — 2022.
6. **Geltner D., Miller N.** Commercial Real Estate Analysis and Investments. — Boston: Cengage Learning, 2019.
7. **O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi.** Ma’lumotlari.
8. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining uy-joy qurilishi va ipoteka bozorini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.**
9. **Abduraxmonov Q.X.** Iqtisodiy tahlil nazariyasi. — Toshkent: Iqtisod-moliya, 2021.